

QILICHBOZLIK SPORT TURIDA TAKTIKANI ANIQLASH VA UNING AHAMIYATI

Xudayberganova Sevila Abduvohitovna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

QB-51-21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022719>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qilichbozlik sport turida taktikaning asosiy tushunchalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: taktika, texnika, qilichboz, taktik tayyorgarlik, xujum, himoya, texnik usullar, sport.

Sportchini tayyorlash – sportchini yutuqlarga tayyorligini oshirishni ta'minlaydigan vositalar, usullar, shakllar va shartlarning barcha birligini uyg'unlikda maqsadli qo'llashni qamrab oladi. Tayyorgarlikning tomonlari qatorida shug'ullanuvchining taktik tayyorgarligi alohida o'rin tutadi – sportchi musobaqa faoliyatining (MF) mantiqi va samaradorligini mazmunan belgilaydigan, umuman tayyorgarlikning eng xal qiluvchi tomoni.

Taktika - musobaqa sharoitlarida sport bellashuvini olib borish shakli va vositalarining birgalikdagi uyg'unligi.

Sportchining taktik tayyorgarligi sport taktikasini egallashga va tanlangan sport turida taktik mahoratga erishishga yo'naltirilgan. Yakkakurashlarda sportchining MF taktikasiga yuqori e'tibor qaratiladi. Ushbu faktni, yakkakurash turlarining spetsifikasi – ularning betakror ko'p qirraligi va mazmunining ko'p omilliligi bilan tushuntirish mumkin, bu, malakasi har qanday bo'lgan qilichbozchilarda yakkakurashlarda MF yangiligi va alohida jozibadorligini belgilaydi. Mutaxassislar tomonidan eng stabil va amaliyotga munosib tasniflagich sifatida, qilichbozchilarni xujum va qarshi xujum stilini ustun ko'radiganlarga ajratish tan olingan.

Sportda taktika atamasining oson va informativ izohini B.Utkin (1984) taklif qilgan, keyinchalik uning ishidagi 6-8 betlardan bizning tahririmizda sitata keltiriladi:

Taktika– musobaqalarda g'alaba uchun kurashning shakllari va usullarining yig'indisi (Ensiklopedik lug'at JT va S bo'yicha, 1963).

Taktikaning mazmuni bellashuvni olib borishning shunday usullarini qo'llashdan iboratki, ular sportchiga o'z imkoniyatlarini eng katta samara bilan amalga oshirish (jismoniy, texnik, psixik) va raqibning qarshiligini eng kam kuch bilan engish imkonini beradi (L.P. Matveev, 1977).

Sport taktikasi - musobaqalar sharoitida texnik usullarni qo'llashning birligi (A.B. Rodionov, 1979; P.A. Rudik, 1976).

Sport taktikasini optimallashtirish – mumkin bo'lganlari ichida optimal variantni izlash. Taktika samaradorligi - bu: a) konkret sportchining taktikasini optimallikning tanlangan mezoniga mos kelishi darajasi; b) taktikaning eng samarali varianti – bu, individual optimal variant.

Taktikaning ratsionalligi – bu, tanlangan o'rtacha sportchi namoyish qiladigan, uning samaradorligi. Taktikaning optimalligi mezonlari

Tezkorlik (mazkur tahrirda – sportchi MF vaqt tavsiflari: VR, VD, CHD).

Tejamkorlik - faoliyatning konkret vazifalarini echish paytida minimal va real sarflarning nisbati.

Aniqlik - quyidagilar bilan baholanadi: a) nishonga tekkizish fakti yoki usulni muvaffaqiyatli amalga oshirish bilan; b) tekkizish nuqtasi koordinatlarini nishondan og'ishlari.

Estetiklik – harakat tavsiflarini (kinematik, dinamik va b.) qabul qilingan etalonga mos kelishi darajasi. Optimallikning majmuaviy mezonlari bir vaqtning o'zida bir nechta mezonlarga faoliyatni orientirlashni nazarda tutadi. Mashxur qilichboz mutaxassis B.C. Keller tomonidan taktikani izohlash konsepsiyasi diqqatga sazovardir (B.C. Keller)

Qilichboz taktikasining asosiy tushunchalarini tizimli tasavvur qilish uchun, maxsus adabiyotlardan olingan axborot bo'limiga mansub bo'lib, quyidagi aspektlari bo'yicha tasniflanadi: tushunchani aniqlash, uning strukturasi va tarkibiy qismlari. Qilichbozda taktika deganda, g'alabaga erishish uchun jangovar vositalarni qo'llash tushuniladi – "... aynan, raqibning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda texnikani to'g'ri qo'llash orqali jangni tashkil qila olish malakasi, qilichbozchining jangovar mahorati darajasini belgilaydi"

Taktika – qilichboz nazariyasining bo'limi bo'lib, unda jangni olib borish manerasi bo'yicha har xil bo'lgan raqiblar bilan kurash shakllari, turlari, vositalari va usullari o'rganiladi. Qilichbozchining taktik mahorati jangni to'g'ri rejalashtirish va uni boshqarish bilan belgilanadi. Qilichboz taktikasi – jangni olib borish nazariyasi bo'lib, unda jangni olib borish nazariyasi, qilichboz texnikasi, jismoniy, funksional va irodaviy tayyorgarlik birgalikda vakillikka ega va ushbu omillarning barchasi bevosita jangovar harakatlarda namoyon bo'ladi. Qilichbozda taktik tayyorgarlikning muximligi va yuqori darajadagi ahamiyatligini tan olgan holda, biz, har bir individual holatda o'zining noyob variantini tanlash orqali amaliyotda barcha nomlari qayd qilingan yo'nalishlarga (aspektlarga) rioya qilish zarur, deb hisoblaymiz. Lekin, barcha ma'lum bo'lganlarni birlashtiruvchi ushbu variant, qilichbozda va sportning boshqa turlarida to'plangan tajribani tahlil qilish va qo'llashni hisobdan chiqarib tashlay olmaydi. Jangni olib borishda xujumkor manerani shakllantirish uchun qilichbozchi to'plangan jangovar turish holatiga ega bo'lishi kerak, bunda, u, gavda og'irligini orqada turgan oyog'ida ustivor ushlab turishi, oldinga harakatlanishni tananing uncha katta bo'lmagan amplitudada harakatlanishini uyg'unlashtirishi, qo'llari, tanasi, ko'zlari bilan fintlarni ishlab chiqishi, chap qo'l bilan takroriy sanchishlarni, o'ng qo'l bilan tayyorlovchi sanchishlarni ko'proq qo'llashi kerak. O'ng qo'l bilan sanchish bajarish, raqibni yo'lakchani yo'lakchani chegarasiga qisib qo'ygandan keyin amalga oshirish tavsiya qilinadi. Sanchish distansiyasini his qilishni rivojlantirish uchun odamning fazoviyfarqlovchi faoliyatini rivojlanishi qonunlariga asoslangan mashqlar qo'llaniladi: o'zo'zini baholash va harakatlarning fazoviy-vaqt ko'rsatkichlari to'g'risidagi tezkor axborot, ko'rish orqali nazoratni qisman o'chirish va fazoviy qo'zg'atuvchilarni sekin-asta tabaqalashtirish.

O'smir qilichbozchi uchun zarur bo'lgan texnik-taktik ko'nikmalari qatoriga quyidagilarni kiradi:

- Jangning har qanday holatlarida ham 3-4 ta kombinatsiyalarni amalga oshirish malakasini;
- O'rtacha distansiyada va kutib oluvchi qattiq jang sharoitida sanchishlarning aniqligini;
- Takroriy xujumlarni ular oraliqida mumkin bo'lgan aksentlashtirilgan sanchishlarni bajarish malakasini;
- Yaqindagi jangda aniq sanchishlarni bajarish qobiliyatini;
- Individual xususiyatlar va sifatlarning mavjudligi va to'liq qo'llanilishi.

Himoya usullarini takomillashtirish paytida, uzoq distansiyani saqlashni ta'minlaydigan himoya turlariga e'tiborni qaratish kerak – egilishlar, chekinishlar, yon tomonga qadam bosishlar, chekinish paytida kutib oluvchi sanchishlar. Qilichboz amaliyotidagi holatlarni detallashtirilgan holda tahlil qilish bilan, biz bugungi kun mutaxassislari o'quvchilarini optimal taktik qurollantirishni tanlash paytida foydalanadigan bir nechta yo'llarni ajratiladi:

- MF taktikasi bilan "tabiiy tanlash" tamoyili bo'yicha qurollantirish;
- O'quvchini bir nechta taktikalarda tekshirib ko'rgandan keyin ishlashning taktik shaklini tanlash;
- Sportchini, unda taktik bilimlar, malaka va ko'nikmalarning konkret to'plamini mavjudligi bazasida taktikaning ma'lum bir tipi bilan qurollantirish.

References:

1. Abdullayev, M Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi, 1-qism, (darslik)/ Abdullayev, M- T. "TURON-IQBOL", 2020, - 204b.
2. Berdiyev F. O. ERKIN KURASHCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIK BOSQICHIDA TEZKOR-KUCH SIFATLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 3. – С. 61-67.
3. Ochilovich B. F., Abduvoxitovna X. S. QILICHBOZLARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 8. – С. 1038-1041.
4. Ochilovich B. F. BELDAN OSHIRIB TASHLASH USULINI BAJARISHDA ERKIN KURASHCHILARNING TEZLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 6. – С. 161-165.
5. Ochilovich B. F. YOSH ERKIN KURASHCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 539-543.
6. Бердиев Ф. О. СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ С ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2020. – №. SI-3.
7. Бердиев Ф. О. и др. ОРГАНИЗАЦИЯ КИКБОКСЕРСКИХ КЛУБОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ОЛИМПЕЙСКОМУ СПОРТУ //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 107-110.